

**O'RTACHA SHO'RLANGAN O'TLOQI TUPROQLARDA
SUG'ORISHLAR SONINING G'O'ZANING O'SISHI-RIVOJLANISHIGA
TA'SIRI**

S.O.Xusanov

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti.

Andijon tumani, O'zbekiston

*e-mail: xusanovs600@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14375845>

Аннотация. В статье освещается влияние количества поливов на рост и развитие хлопчатника в условиях умеренно засоленных луговых почв в хозяйстве “Рузибону” Язьванского района Ферганской области.

Ключевые слова. Почва, полив, количество поливов, рост и развитие хлопчатник.

Annotation. The article highlights the influence of the amount of irrigation on the growth and development of cotton in the conditions of moderately saline meadow soils in the Ruzibonu farm of the Yazvan district of the Fergana region.

Key words. Soil, watering, number of watering, growth and development of cotton.

G'o'za o'simligining o'sishi, rivojlanishi, hosil to'plashi bo'yicha fenologik kuzatuvlarda aniqlashimizcha, o'rganilayotgan navda sug'orish oldi tuproq namligi tartibi yuqoriroq bo'lganda umumiy qonuniyat aniqlanib, bosh poyaning o'sishi tezlashishi, ammo ochilgan ko'saklar soni kamroq bo'lishi aniqlandi.

Hindistonning masofaviy zondlash instituti (Indian Institute of Remote Sensing) olimlari tadqiqotlarida qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini xaritalash, sug'oriladigan erlarda ekiladigan ziroatlar tizimi (Crop classification, Cropping system) tahlillarida fazoviy kema (sputnik, satellite images) rasmlaridan foydalanib, kompyuter dasturlari (ArcGIS, ArcCatalog, ERDAS, ENVI) tahlillarida o'suv davri indeksleri (NDVI Normalized Difference Vegetation Index) ko'rsatkichlarida ham ko'proq sug'orilgan va biomassasi yuqori bo'lgan o'simliklar o'zidan ko'proq radiatsiya yorug'ligini qaytarishi (Reflectance) aniqlangan.

O'simlikning biomassa to'plashi va hosil elementlari mavjudligi bir-biriga mutanosib ravishda bo'lishi kerakligi ushbu tadqiqotlarda ham ta'kidlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, har bir o'tkazilishi rejalashtirilgan agrotadbirlar o'z vaqtida, muddatida va maqbul me'yor nisbatlarda bajarilishi o'simliklar normal o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi. Har bir g'o'za navi o'zining biologik

xususiyatlaridan kelib chiqib, turli omillarga talabi ham turlicha bo'ldi. Suvsizlikka chidamli navlar tuproq namligi past bo'lganda hosil tugunchalarini unchalik darajada ko'p to'kmaydi, aksincha suvsizlikka chidamsiz bo'lgan navlarda esa suv tanqisligi sharoitida bosh poya balandligining past bo'lishi hamda hosil elementlarining ko'proq to'kilishi kuzatildi.

Ilmiy izlanishlar O'zPITI da qabul qilingan "Metodika polevix opitov s xlopchatnikom" (1981), "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (2007), bo'yicha uslubiy qo'llanmalariga rioya qilingan holda o'tkaziladi. Ma'lumotlarning hosildorlik bo'yicha statistik tahlili B.A.Dospexovning "Metodika polevogo opita" (1979; 1985) uslubi bo'yicha amalga oshiriladi (1-jadval).

1-jadval

Tajriba tizimi

No	G'o'za navi	Tuproqning sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan, %	Tuproq namligining hisobiy qatlami, sm
1.	S-8290	65-70-70	50-70-50
2.		70-75-75	
3.		75-80-80	

Dissertatsiya mavzusi bo'yicha qo'yilgan masalalarni dalada o'rganish uchun Farg'ona viloyatining o'rtacha sho'rlangan o'tloqi tuproqlari tanlandi. Tajribada 3 variantda, 4 ta takrorlanishda, g'o'zaning "S-8290" navi 3 xil sug'orish tartibi bo'yicha sinaladi. 1ta takrorlanishda variantlar soni 3 ta. Bir galgi sug'orish me'yori va mavsumiy sug'orish me'yorlari belgilangan tuproqning sug'orish oldi tuproq namliklarga ko'ra hisoblanadi, bo'lakchalar bir qatorga (yarusda) joylashtiriladi. 1 ta bo'lakchanning umumiy maydoni 240 m², xisobiy maydon 120 m². O'g'itlar Yozyovon tumanida fermer xo'jaliklarga belgilangan me'yorlarda va muddatlarda amalga oshiriladi

Tadqiqotlarda g'o'zaning S-8290 ekib parvarishlandi. Sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 65-70-70 % da tartibida 1-3 iyul holatida hosil shoxlari 6,5 donani, hosil elementlari 7,4 donani, 1-3 avgust holatida o'simlik bo'yi 80,7 sm ni, hosil shoxlari 9,6 donani, ko'saklar soni 6,8 donani, 1-3 sentyabr holatida ko'saklar soni 8,6 donani, shu jumladan ochilgani 3,3 donani tashkil etdi. ChDNSga nisbatan 70-75-75 % tartibda sug'orilganda 1-3 iyul holatida hosil shoxlari 6,8 donani, hosil elementlari 8,3 donani, 1-3 avgust holatida o'simlik bo'yi 84,0 sm ni, hosil shoxlari 10,3 donani, ko'saklar soni 7,3 donani, 1-3 sentyabr holatida ko'saklar soni 9,2 donani, shu jumladan ochilgani 2,8 donani tashkil etdi. ChDNSga nisbatan 75-80-70 % % tartibda sug'orilganda

1-3 iyul holatida hosil shoxlari 7,3 donani, hosil elementlari 8,4 donani, 1-3 avgust holatida o'simlik bo'yi 87,9 sm ni, hosil shoxlari 10,4 donani, ko'saklar soni 7,8 donani, 1-3 sentyabr holatida ko'saklar soni 9,6 donani, shu jumladan ochilgani 2,1 donani tashkil etdi. (2-jadval)

2-jadval

O'rtacha sho'rlangan tuproqlarda sug'orishlar sonining g'o'zaning o'sishi-rivojlanishi 2022 yil

G'o'za navi	Sug'orish tartibi ChDNS ga nisbatan, %	1-3 iyun		1-3 iyul			1-3 avgust			1-3 sentyabr	
		Bo'yi, sm	Chin barg, dona	Bo'yi, sm	Hosil shoxi, dona	Hosil elementi, dona	Bo'yi, sm	Hosil shoxi, dona	Ko'sak, dona	Ko'sak, dona	Sh.j. ochilgani, dona
S-8290	65-70-70	12,8	4,3	47,1	6,5	7,4	80,7	9,6	6,8	8,6	3,3
	70-75-75	13,9	4,9	48,4	6,8	8,3	84,0	10,3	7,3	9,2	2,8
	75-80-80	14,3	4,6	50,0	7,3	8,4	87,9	10,4	7,8	9,6	2,1

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shamsiev, A., et al. "Efficiency of the irrigation norm for winter wheat and soy varieties in the typical land of Uzbekistan." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 1068. No. 1. IOP Publishing, 2022.
2. Хусанов, С. О., and Г. Б. Тургунова. "ТУРЛИ СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИ СОЯНИНГ "ТЎМАРИС" НАВИНИ ҲОСИЛ ЭЛЕМЕНТЛАРИ ВА ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ." Academic research in educational sciences 2.6 (2021): 1311-1315.
3. Тешабоев, А., et al. "СОЯ ДЕФОЛИАЦИЯСИ ЎТКАЗИШ ҲОСИЛНИ СИФАТЛИ ЙИҒИБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЕЧИМИ." Science Promotion 1.1 (2023): 576-585.
4. Тешабоев, А., et al. "ТАКРОРИЙ ЭКИЛГАН СОЯДА ДЕФОЛИАЦИЯ АГРОТАДБИРИ ЎТКАЗИЛИШНИНГ АХАМИЯТИ." Science Promotion 1.1 (2023): 539-548.
5. Шамсиев, А. С., and С. О. Хусанов. "РОСТ И РАЗВИТИЕ СОИ СОРТА «ТУМАРИС», ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ В КАЧЕСТВЕ ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЫ, В

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ." Актуальные проблемы
современной науки 4 (2020): 64-65.

